

становится его способность прогнозировать, прежде всего, состояние внешней среды, обладающей высокой степенью неопределённости. Ключом к успешному управлению рисками в любой организации является создание культуры, ориентированной на риск, при которой управление рисками становится неотъемлемой частью организации методов работы.

Список использованных источников

1. Солодов А.К. Основы финансового риск-менеджмента: учебник / А.К. Солодов. – М.: Издание А.К. Солодова, 2017. – 286 с.
2. Воронцовский А.В. Управление рисками / А.В. Воронцовский. – М.: Юрайт, 2017. – 416 с.
3. Милославская Н.Г. Управление рисками информационной безопасности: учебное пособие для вузов / Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой. – М.: Горячая линия-Телеком, 2014. – 130 с.
4. Бадалова А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: учебное пособие / А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. – М.: Вузовская книга, 2016. – 234 с.
5. Плошкин В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях: учебное пособие / В.В. Плошкин. – Ст. Оскол: ТНТ, 2013. – 448 с.
6. Ревенков П.В. Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках / П.В. Ревенков, А.Б. Дудка. – М.: КноРус, 2012. – 280 с.
7. Способы управления финансовыми рисками предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://schetuchet.ru/sposoby-upravleniya-finansovymi-riskami-predpriyatiya/>

УДК 338.22:341.1

DOI

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

БОЙКО С.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых
услуг и банковского дела**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

ТИМОЩУК Ю.А.,
студентка ОП «Бакалавриат»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена особенностям применения инструментов поддержки инновационной активности хозяйствующих субъектов. Представлена систематизация основных научных подходов к определению терминов, связанных с инновационной деятельностью. Проведён анализ основных экономических показателей Российской Федерации с выделением динамики развития инновационной деятельности. В результате предложена система сгруппированных инструментов поддержки инновационной активности хозяйствующих субъектов, направленных на достижение устойчивого социально-экономического развития в инновационной сфере.

***Ключевые слова:** инновационная активность, инструменты поддержки, инновационная деятельность, инновации, научно-технические разработки, налоговое стимулирование*

TOOLS TO SUPPORT INNOVATION ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

BOYKO S.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Financial Services and Banking
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

TIMOSHCHUK YU.A.,
student of EP «Bachelor»
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the peculiarities of the application of tools to support innovation activity of business entities. The systematization of the main scientific approaches to the definition of terms related to innovation activity is presented. The analysis of the main economic indicators of the Russian Federation, highlighting the dynamics of innovation activity development. As a result, a system of grouped instruments for supporting innovation activity of economic entities, aimed at achieving sustainable socio-economic development in the innovation sphere, is proposed.

***Keywords:** innovation activity, support tools, innovation activity, innovation, scientific and technological development, tax incentives*

Постановка задачи. В процессе развития современной экономики деятельность хозяйствующих субъектов направлена на повышение уровня конкурентоспособности, что возможно при условии активизации инновационной деятельности. Ключевым направлением в данном случае является совершенствование организационных бизнес-процессов и системы управления. Из-за недостатка финансовых ресурсов большинство предприятий не в состоянии в полной мере осуществлять инновационную деятельность, что является проблемой стратегической важности, которая может быть решена благодаря использованию инструментов поддержки инновационной активности на основе современной налоговой политики. Следовательно, развитие инноваций ассоциируется с рядом барьеров, в большей степени связанных с финансированием, что напрямую зависит от условий современной налоговой системы:

- несогласованность законодательства и отсутствие системы сгруппированных инструментов поддержки инновационного сектора;

- отсутствие прозрачного и понятного для субъектов хозяйствования механизма налогового стимулирования;

- снижение покупательной способности национальной валюты и в целом нестабильность рыночной конъюнктуры;

- недостаток высококвалифицированных кадров из-за оттока за границу профильных специалистов и медленного обновления устаревшей системы образования;

- высокие процентные ставки на денежно-кредитном рынке.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами инструментов поддержки инновационной активности занимались такие зарубежные учёные: Б. Ван Поттельсберг, Й. Вард, Н. Варсакелис, А. Гулсби и Р.Э. Холл. Труды российских учёных Королевой И.А., Тарасовой И.В., Ивановой Н.И., Винокурова В.И., Щербина А.Ю., Афендиковой Е.Ю., Волобуевой Д.С. посвящены государственной поддержке инновационной деятельности, в частности, стимулированию на основе построения налоговой политики. Анализ отечественной и зарубежной экономической литературы выявил наличие множества научных источников, посвящённых рассмотрению специфики понятия «инновации». Это указывает на то, что выводы исследователей относительно сущности инновации неоднозначны, дефиниция является многогранной, содержание многоаспектным, а вопросы управления инновационной

активностью и стимулирования хозяйствующих субъектов в настоящий момент являются недостаточно изученными.

Актуальность. Существенным ограничением в развитии инновационной деятельности хозяйствующих субъектов является налоговое бремя. В связи с этим в современных условиях требуется синхронное совершенствование инструментов поддержки инновационной активности. Оживление процессов инновационной деятельности субъектов хозяйствования повлияет на повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, приведёт к положительной динамике по разработке и созданию новых инструментов, методов налоговой поддержки, что позволит обеспечить стабильный экономический рост с созданием новых рабочих мест. Изменения, которые происходят под влиянием инноваций, позволяют обществу эффективнее тратить имеющиеся ресурсы. Поддержка инновационной деятельности тесно связана с расширением возможностей привлечения капитала, включая осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты, и зависит от сложившейся структуры финансирования инновационных проектов.

Цель статьи состоит в анализе и систематизации существующих инструментов поддержки инновационной активности хозяйствующих субъектов и разработке новых.

Изложение основного материала исследования. Рассматривая определённую дискуссионность сущности понятия «инновации», среди отличительных его признаков выделяют: процесс, изменение, результат. Поэтому концептуальная составляющая инновации – это изменения (в сфере организации деятельности хозяйствующих субъектов, создания и применения новых технологий, разработки и усовершенствования продуктов и услуг), которые являются результатом в процессе осуществления инновационной деятельности [23].

Если обращаться к современному экономическому словарю, то «инновации» – это нововведения в сфере техники, технологии, организации труда и управления, основанные на применении достижений науки и передового опыта, а также разработка и применение этих новшеств в различных сферах деятельности [1].

В справочном пособии «Инновационный менеджмент» предлагается понимать инновации как процесс применения результатов научных исследований и разработок, которые

направлены на усовершенствование результата деятельности производства, экономических, правовых и социальных отношений в таких сферах, как наука, культура, образование и других областях деятельности общества.

Основные подходы к толкованию дефиниции «инновация» представлены в табл. 1.

Таблица 1

Подходы к определению дефиниции «инновация»

Автор	Содержание
Шмелева Л.А. [24]	...процесс преодоления экономических кризисов с помощью внедрения новых технологий, продуктов, форм индустриальной организации.
Грибанов Д.В. [6]	...один из главных импульсов развития, происходящий от производства новых товаров потребления, методов их производства, организационных форм в промышленности, новых рынков.
Тарасова И.В. [19]	...общественный, технический или экономический процесс, практическое использование идей и изобретений, приводящее к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, ориентированных на финансовую выгоду.
Петухов Н.А. [14]	...этап образования, в ходе которого научное знание переходит в стадию практического использования и перерастает в экономический эффект, то есть приобретает экономическую сущность.
Королева И.А. [13]	...общественный, технический, экономический процесс, который приводит к производству лучшей по своим свойствам продукции.
Соколов Д.В. [18]	...функция реализации новой идеи в любой сфере жизни и деятельности человека, которая способствует удовлетворению определённых потребностей на рынке и приносит экономический эффект.
Саудер У.Е. и Нашар А.С. [17]	...результат деятельности, воплощенный в новейшую или усовершенствованную продукцию, которая востребована рынком.
Шабалина Л.В., Соколов Д.В. и Титов А.Б. [22]	...итоговый продукт принципиально нового или модифицированного характера, который удовлетворяет некоторые общественные потребности и даёт определённый ряд эффектов.

Таким образом, инновации являются не только техническими или технологическими, но и стратегическими, а также организационными. Предприятия, непосредственно участвующие в разработке и внедрении инноваций, играют особую роль в научно-технологическом процессе. Главное – внедрение инноваций,

которое происходит в процессе реализации инновационной деятельности, поэтому определение сущности инновационной деятельности является необходимым.

Донецкая Народная Республика имеет все возможности для выхода на инновационный путь развития. Донбасс традиционно характеризуется как регион, имеющий мощную промышленную базу и отличающийся опытом формирования научных центров. Над определёнными новациями в отрасли машиностроения, металлургии, информационных технологий работали специалисты технопарков «Углемаш» и «УНИТЕХ».

Инновации выступают одной из важнейших составляющих в стимулировании роста экономики государства. В данном случае отмечается тесная связь между инновациями, экономическим ростом и инвестициями. Ведущие мировые новаторы, такие как Южная Корея или Нидерланды расходуют от 7 до 12% ВВП, Швеция же является лидером, так как её расходы составляют около 23% внутреннего валового продукта. На настоящем этапе развития Республики результат подобных показателей будет являться скорее долгосрочной перспективой. Несмотря на сложность оценки масштабов инновационных программ, важнейшие шаги в этом направлении уже сделаны.

На стадии разработки сейчас находится законопроект «Об инновационной и инвестиционной деятельности», создаётся необходимая инфраструктура, возобновили работу центральная научно-техническая библиотека и патентный фонд. В проекте – разработка центра передовых технологий. Формируются практические инновации в сферах энергосбережения, экологии, коммуникационных систем. Учёные Донецкой Народной Республики осуществили стратегию перехода к водородной энергетике и создали качественные методы существенного повышения урожая.

В Российской Федерации был принят ряд нормативно-правовых актов, в которых рассматривались вопросы инновационной деятельности. В частности, это такие документы: «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», «Об инновационном центре», программа РФ от 31 марта 2021 г. «Экономическое развитие и инновационная экономика». Инновационная деятельность рассматривалась в этих документах в контексте инновационной

инфраструктуры, инновационного механизма, инновационного потенциала [15, с. 98]. Однако в этих документах не приведено определение понятия «инновационная деятельность».

Систематизация подходов к определению инновационной деятельности позволяет определять этот термин как комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленных на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования, которые в результате дают новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами.

В табл. 2 представлены основные подходы к определению понятия «инновационная деятельность».

Таблица 2

Подходы к определению понятия «инновационная деятельность»

Автор	Содержание
Васильев С.В. [23]	...процесс разработки, освоения и распространения инноваций
Дробышевская Л.Н., Тер-Саакян А.Г. [8]	...создание принципиально новой и модификация уже выпускаемой продукции, пользующейся спросом на рынке
Кузина Л.А. [11]	...деятельность по стратегическому маркетингу, затрагивающая НИОКР, организационно-технологическую подготовку производства, а также других процессов
Сафронов И.В. [23]	...целостный вид деятельности коллектива, в который входит реализация общественной практики новшеств на фундаменте применения и воспроизводства новых научных знаний, идей, открытий и изобретений
Петухов Н.А. [24]	...объединение научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности производят инновационный продукт
Винокуров В.И. [25]	...системность научной, технологической, организационной, финансовой и коммерческой деятельности, направленной на производство и распространение на рынке нового или усовершенствованного товара
Тихонкова В.А. [26]	...производство, включающее создание и реализацию в различных областях жизнедеятельности общества новых технологий

Анализ базовых терминов в сфере инноваций показал, что отечественная и зарубежная наука включает в себя множество различных подходов к их определению, каждый из которых вносит определённый вклад в теорию инновационного развития. Экономисты вкладывают в эти дефиниции различные смыслы, концентрируя внимание на отдельных аспектах.

Понятия инновационной деятельности в рассмотренных трактовках существенно не отличаются по содержанию, однако обращают на себя внимание условия, в которых происходит реализация инновационной деятельности: рождение идеи и путь её осуществления. В целом, инновационную деятельность следует понимать как ряд действий научного, технологического, организационно-финансового и коммерческого характера в процессе реализации мероприятий, направленных на создание новых или усовершенствование существующих, имеющих определённую ценность продуктов, процессов и услуг [4].

Инновационная активность на различных уровнях вносит прямой вклад в увеличение ВВП (в результате роста производительности, располагаемых доходов населения, налоговых поступлений) и способствует развитию отдельных отраслей.

В табл. 3 отражено влияние инновационной деятельности на динамику основных экономических показателей России за 2010-2020 гг. Обращают на себя внимание показатели государственных расходов на образование, цифровизацию и инновации, которые в сравнении с другими расходами занимают значительно меньшую долю. Однако темп роста за последние 20 лет существенный (расходы на инновации выросли в 33 раза, на цифровизацию – в 24 раза). Если в 2000 г. доля государственных расходов на инновации составляла 2%, то в 2020 г. этот показатель вырос до 7%.

Из таблицы видно, что темп роста расходов на инновации в два раза превышает темп роста ВВП государства. Доля инновационной продукции в общем объёме произведённой продукции выросла в 2 раза в сравнении с базовым годом, хотя в 2015 г. данный показатель составил практически 8%. Во всех показателях можно заметить определённые скачки, связанные с кризисными периодами развития экономики. Например, в 2020 г. снижение нефтяных цен и ограничение деятельности компаний привело к экономическому кризису и снижению доходов бюджета России. Касаясь такого показателя, как госдолг, следует отметить,

что даже при умеренном его увеличении из-за проблем на нефтегазовом рынке и ситуации с COVID-19 его положение не является критичным.

Таблица 3

Динамика основных экономических показателей России за
2000-2020 гг.

Показатель	Ед. измерения	2000	2010	2015	2017	2019	2020	Темп роста, %	
								2000/2020	2015/2020
ВВП	млрд руб.	7306	46309	83387	91843	110046	115497	1581	139
Уровень инфляции за год	%	20,20	8,78	12,91	2,52	3,05	4,91	24,31	38,03
Гос. долг	млрд руб.	1236	4058	7160	9137	10740	14686	1189	205
Гос. долг к ВВП	%	55,9	10,1	15,3	14,3	13,8	19,3	34,53	126,1
Прямые иностранные инвестиции	трлн руб.	3624	9152	13897	16027	19319	20562	567	148
Гос. доходы	млрд руб.	4279	8305	13659	15089	20171	18723	438	137
Гос. расходы из них:	млрд руб.	2285	10118	15620	16420	18215	22824	999	146
Военные расходы	млрд руб.	682	1277	3181	2852	2997	3168	465	100
Образование	млрд руб.	212	443	611	595	723	921	434	151
Цифровизация	млрд руб.	51	231	501	520	987	1229	2428	245
Инновации	млрд руб.	49	884	1212	1019	1805	1660	3359	137
Доля инновационной продукции в общем объёме продукции	%	2,4	5,5	7,9	6,8	6,1	5,7	158	72

Источник: таблица составлена на основе [15, 16, 21].

Таким образом, расходы на цифровизацию и образование растут, а инновационные изменения дают возможность достичь целей, связанных, прежде всего, с экономическими операциями. Например, они позволяют увеличить объём продаж и повысить уровень прибыли.

События последнего двадцатилетия чётко отражают необходимость радикальных преобразований в отечественной экономике на инновационной основе. Для этого необходимо использовать чётко организованный системный подход к стимулированию и поддержке инновационной деятельности на государственном и местном уровнях. За счёт создания мощных инновационных систем можно существенно повысить научно-технический потенциал страны, эффективность экономики в целом и обеспечить конкурентоспособные позиции на мировом рынке.

Под государственной поддержкой инновационной деятельности понимают «совокупность мер, принимаемых органами государственной власти в соответствии с законами, другими нормативными актами различных уровней в целях создания необходимых правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для организаций и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность» [19]. В настоящее время модель налоговой поддержки инновационной активности в России может быть охарактеризована как модель налоговых льгот, направленных на относительное удешевление факторов, используемых в процессе инвестирования и осуществления инновационной деятельности: основных средств, материальных расходов, трудовых ресурсов и источников финансирования.

По мнению Шмелевой Л.А., в целях создания более комфортных условий для перехода к инновационному способу развития и совершенствования механизма стимулирования инновационной активности предприятий необходимо рассмотреть следующие меры и инструменты поддержки:

- внедрение системы заказов на результаты инновационной деятельности;
- создание механизма взаимодействия государства, бизнеса, образования и науки (развитие GR-management) для устранения информационного разрыва между участниками инновационных процессов;
- создание условий для развития государственно-частного партнёрства в сфере инновационной деятельности;
- создание организационно-технологической структуры, направленной на развитие инновационной инфраструктуры [24].

Однако не учтены такие инструменты поддержки как оказание услуг технологического бизнес-инкубирования, предоставление инновационных грантов, финансирование инновационных проектов через создание венчурных фондов и прочее.

Основные инструменты поддержки инновационной активности хозяйствующих субъектов представлены на рис. 1, где отражено наибольшее влияние налогового стимулирования, которое разделяется на внешнее и внутреннее, при этом внешнее стимулирование подразделяется на прямое и косвенное. Вследствие эффективного применения всех инструментов общие затраты на исследования и разработки растут, и можно спрогнозировать

увеличение доли инновационной продукции в общем выпуске, а также рост доли предприятий, осуществляющих инновации [20].

Рис. 1. Инструменты поддержки инновационной активности хозяйствующих субъектов

В результате ожидается достижение устойчивого социально-экономического развития в инновационной сфере. Важно регулярно отслеживать влияние каждого инструмента на динамику развития инновационной деятельности, а при необходимости корректировать методы воздействия на хозяйствующие субъекты.

Важным моментом при осуществлении инновационной деятельности является наличие риска, что приводит к зависимости от дополнительных стимулов готовности компаний к разработке и внедрению инноваций. Государство содействует этому при помощи применения ряда инструментов для поддержки инновационных разработок. Подготавливая законы и нормативные акты, устраняя несоответствия в существующих правилах, влияя на доступность долгосрочных инвестиций и кредитов, внося изменения в систему образования, государство создаёт дополнительные стимулы для инновационного развития хозяйствующих субъектов [23].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, инструменты поддержки инновационной активности хозяйствующих субъектов рассмотрены в качестве важнейшего элемента системы управления прогрессивными изменениями как на уровне государства, так и на уровне предприятия. Поддержка инновационного развития рассматривается в качестве источника интенсификации активности хозяйствующих субъектов в сфере инновационных разработок и применения их в производстве, исключая тем самым инертность мышления производителей.

Объективная действительность показывает важность создания согласованной системы поддержки инновационной деятельности, при правильном построении которой внедрение процессов и особенностей функционирования, в зависимости от определённых условий, специфики взаимосвязей составляющих элементов, сопутствуют решению некоторых задач в сфере инновационной деятельности. Важнейшим параметром роста эффективности осуществления инновационной деятельности является разработка структуры и последовательности действий, с учётом факторов риска и потенциала внешней и внутренней среды, что позволяет определить направления дальнейших разработок по данной проблеме.

Список использованных источников

1. Бойко С.В. Особенности налоговой поддержки инновационной деятельности хозяйствующих субъектов / С.В. Бойко, Ю.А. Тимошук // Финансы, учёт, банки. Тезисы докладов и выступлений III международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных (7-8 декабря 2021 года) / общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Егорова П.В. – Донецк: ДонНУ, 2021. – 280 с. – С. 59-62.
2. Бойко С.В. Методические подходы к исследованию налогового регулирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов / С.В. Бойко // Вестник ДонНУ. Серия В. Экономика и право. – 2020. – № 1 – С. 12-19.
3. Винокуров В.И. Основные термины и определения в сфере инноваций / В.И. Винокуров // Инновации. – 2017. – № 4. – 84 с.
4. Горшкова Н.В. Исследование дефиниций «инновация» и «инновационная деятельность»: Теоретический подход / Н.В. Горшкова, В.Ю. Иванов // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 10-2. – С. 380-385.
5. Государственный долг стран в 2020 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://svspb.net/danmark/gosudarstvennyj-dolg-stran.php>
6. Грибанов Д.В. Государственная инновационная политика / Д.В. Грибанов. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – 104 с.
7. Доходы и расходы федерального бюджета России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://svspb.net/rossija/federalnyj-bjudzhet.php>
8. Дробышевская Л.Н. Управление инновационной деятельностью: учебник для бакалавров / Л.Н. Дробышевская, А.Г. Тер-Саакян. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 208 с.
9. Инвестиции в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bankiros.ru/wiki/term/investicii-v-rossii-2>
10. Королева И.А. Налоговые инструменты поддержки инновационного развития экономики в российских регионах / И.А. Королева // Экономические вести Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. – 2020. – № 1 (9). – С. 56-69.
11. Кузина Л.А. Совершенствование стимулирования инновационной деятельности промышленных предприятий / Л.А. Кузина // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2017. – № 9 (45). – С. 1-10.

12. Кузьмина Л.А. Механизмы и инструменты стимулирования инновационной деятельности в регионе / Л.А. Кузьмина // Стат. сб.: Наука. Исследования. Практика. – Санкт-Петербург, 2020. – 178 с.

13. Петухов Н.А. Эффективность технологических инноваций предприятий в регионах Российской Федерации / Н.А. Петухов // Инновации и инвестиции. – 2016. – № 12. – С. 11-15.

14. Российский статистический ежегодник: стат. сб. – М.: Росстат, 2017. – 795 с.

15. Россия в цифрах: краткий стат. сб. – М.: Росстат, 2018. – 573 с.

16. Саудер У.Е. Теоретические основы инновационной деятельности в туризме / У.Е. Саудер, А.С. Нашар. – М., 2016. – 345 с.

17. Соколов Д.В. Предпосылки анализа и формирование инновационной политики / Д.В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова. – СПб.: СПбГУЭФ, 2018. – 298 с.

18. Тарасова И.В. Факторы, влияющие на инновационную деятельность / И.В. Тарасова // Научный потенциал молодёжных исследований: Сборник статей II Международной научно-практической конференции. – Петрозаводск, 2020. – С 43-47.

19. Тихонкова В.А. Налоговые инструменты поддержки инновационной деятельности на основе современной налоговой политики / В.А. Тихонкова // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 2. – С. 24-27.

20. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nalog.gov.ru/rn77/>

21. Шабалина Л.В. Факторы, влияющие на инновационную деятельность государства / Л.В. Шабалина, А.Ю. Щербина // Инвестиционно-инновационное развитие в условиях цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы: Материалы Круглого стола (г. Донецк, 14 апреля 2021 г.) / под общ. ред. д-ра физ.-мат. наук, проф. С.В. Беспаловой, канд. экон. наук, доц. Н.В. Шемякиной. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – С. 258-260.

22. Шмелева Л.А. Инструменты поддержки инновационной деятельности промышленных предприятий в современной России / Л.А. Шмелева // УЭКС. – 2014. – № 12 (72). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/instrumenty-podderzhki-innovatsionnoy-deyatelnosti-promyshlennyh-predpriyatiy-v-sovremennoy-rossii>

23. Совершенствование механизмов повышения инновационной активности промышленных предприятий: коллективная монография / под ред. Веселовского М.Я.,

Кировой И.В. / – М.: Издательство «Научный консультант», 2017. – 304 с.

24. Goolsbee A. Does Government R&D Policy Mainly Benefit Scientists and Engineers? // American Economic Review, American Economic Association, vol. 88 (2). – 2016. – P. 45-52.

25. Hall B.H. Universities as Research Partners / B.H. Hall, A.N. Link and J.T. Scott // Review of Economics and Statistics, vol. 85. – 2018. – P. 55-62.

26. Pottelsberg B. Van. Competition Policy and Innovation // STI Working Paper 2002/11, OECD, 2017. – P. 25-28.

27. Varsakelis N. The impact of patent protection, economy openness and national culture on R&D investment: a cross country empirical investigation / N. Varsakelis // Research Policy. – 2017, vol. 30. – P. 34-41.

28. Warda J. Measuring the Value of R&D Tax Treatment in OECD Countries // OECD STI Review, OECD. – 2016. – №.27. – P. 85-91.

УДК 338.45.01

DOI

ДИНАМИЧЕСКАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЕРЕТЕННИКОВА О.В.,

**д-р экон. наук, доцент, декан факультета
экономики, управления и информационных
систем в строительстве и недвижимости;**

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены основные подходы к толкованию понятия «динамические способности предприятия», раскрыта их роль в обеспечении инновационности и конкурентоспособности экономического субъекта в условиях динамично развивающегося рынка. Освещена структура бизнес-модели и обозначено место динамических способностей в её составе.

***Ключевые слова:** бизнес-модель, динамические способности, конкурентоспособность, инновационное развитие, компетенции*